

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятова Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонев Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоолим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК: 616.8-005:615.843

Рахимкулов Азамат Салаватович

Башкирский государственный медицинский университет

Мавлянова Зилола Фархадовна

Самаркандский государственный медицинский университет

email: reab.sammi@mail.ru

ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15143618>

АННОТАЦИЯ

Эндоназальный электрофорез с глицином у пациентов с начальными проявлениями недостаточности мозгового кровоснабжения оказывает положительное влияние не только на клиническое состояние больных, но и на гемодинамику, биоэлектрическую активность мозга и функциональное состояние центральной нервной системы, уменьшает выраженность неврологического дефицита.

Ключевые слова: начальные проявления недостаточности мозгового кровоснабжения, глицин, эндоназальный электрофорез.

Rahimkulov Azamat Salavatovich

Bashkir davlat tibbiyot universiteti

Mavlyanova Zilola Farxadovna

Samarkand davlat tibbiyot universiteti

GLITSIN BILAN ENDONAZAL ELEKTROFOREZ ETISHMOVCHILIKNING DASTLABKI NAMOYON BO'LISHI BILAN MIYAGA QON TA'MINOTI

ANNOTATSIYA

Miya qon ta'minoti etishmovchiligining dastlabki namoyon bo'lishi bilan og'rig'an bemorlarda glitsin bilan endonazal elektroforez nafaqat bemorlarning klinik holatiga, balki gemodinamikaga, miyaning bioelektrik ta'siriga va Markaziy asab tizimining funktsional holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, nevrologik etishmovchilikni kamaytiradi.

Kalit so'zlar: miya qon ta'minoti etishmovchiligining dastlabki namoyon bo'lishi, gli-Tsin, endonazal elektroforez.

Rahimkulov Azamat Salavatovich

Bashkir state medical university

Mavlyanova Zilola Farxadovna

Samarkand state medical university

ENDONASAL ELECTROPHORESIS WITH GLYCINE AT THE INITIAL MANIFESTATIONS OF INSUFFICIENT BLOOD SUPPLY TO THE BRAIN

ANNOTATION

Endonasal electrophoresis with glycine in patients with initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency has a positive effect not only on the clinical condition of patients, but also on hemodynamics, bioelectrical activity of the brain and functional state of the central nervous system, reduces the severity of neurological deficit.

Keywords: initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency, glycine, endonasal electrophoresis.

Due to the continuing growth of cerebral vascular diseases ("epidemic"), one of the urgent problems of modern neurology is the prevention of chronic cerebral vascular insufficiency. According to epidemiological studies in the general structure of cerebral vascular pathology 68% of the initial manifestations of insufficiency of blood supply to the brain [14, 15, 16]. Active work with this category of patients prevents further development of stroke.

Diagnosis of the initial manifestations of insufficient blood supply to the brain at the first stage is based on subjective manifestations: headache, dizziness, noise in the head, memory impairment, decreased efficiency. The basis for the diagnosis is the presence of two or more complaints that exist for a long time, constantly or frequently recurring (at least once a week for the last three months). The present complaints

should most likely have a vascular genesis and not be due to other causes (head trauma, infections, severe somatic diseases). Initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency are a compensated stage of cerebral vascular lesions, clinically manifesting only at increased demand of the brain for blood flow (strenuous mental work, especially in conditions of hypoxia, pronounced fatigue). However, this compensation is not reliable, because it is at a critical level, and the mechanisms of self-regulation of cerebral blood flow function in an unstable mode. It should be borne in mind that the initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency do not always indicate the early stages of cerebral vascular lesions and may be an expression of incomplete compensation in patients with already formed vascular process. At the initial manifestations of insufficiency of cerebral blood

supply there are significant deviations of haemodynamic parameters, which leads to a persistent decrease in performance, creative activity and deterioration of quality of life. [6, 17, 19].

Glycine belongs to the class of substituted amino acids, is a constituent of glutathione, opiate peptides, hippuric and glycolic acids; is used for the synthesis of phospholipids (lecithin), oxytocin and vasopressin [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 22], and is also a natural inhibitory mediator, interacts with glycinergic receptors, exhibits properties of alpha-adrenolytic, is able to bind (conjugate) various endogenous and exogenous compounds. Glycine improves metabolic processes in brain tissue, reduces depression [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11, 18, 20, 21, 22]. Glycine in therapeutic practice is usually used sublingually [7, 8, 9, 11, 18, 20]. However, the administered dose when used sublingually is not sufficiently absorbed and does not always fully reach the pathological focus [10]. The use of physiotherapeutic methods of drug administration can eliminate these difficulties to some extent. Thus, under the action of electric current, drugs in endonasal administration penetrate through the nasal mucosa, travelling perineurally and along the lymphatic pathways, enter the subarachnoid space liquor and have an effect, primarily on the regulatory mechanisms of the hypothalamus [10].

We offer treatment of initial manifestations of insufficient blood supply to the brain by endonasal electrophoresis with glycine. As a source for electrophoresis of glycine we use galvanisation apparatus "Potok-1". Gauze turundas heavily soaked in 1 ml of 5% glycine solution (diluted in 15 ml of distilled water at room temperature) are inserted into both nostrils of the patient, their free ends are placed over a small oilcloth on the upper lip, a conductive plate 1.5 by 2-3 cm in size is placed on them, connected to the terminal of the apparatus. The lower edge of the cloth is folded over the conductive plate to prevent its contact with the body. And all this is fixed with several turns of bandages. The second electrode, with an area of 80 - 100cm², is placed on the posterior surface of the neck. Glycine is administered from the positive electrode - anode. The first three procedures - current strength of 1 mA, for 12 minutes. Subsequent procedures (4-10) - current strength 3 mA, for 15 minutes. Treatment was carried out daily with a course duration of 10 days. [1, 12, 13].

In 30 patients, alcohol abusers with initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency, who received monotherapy with endonasal electrophoresis with glycine, clinically after treatment there was noted a decrease in the severity of the previously noted subjective symptoms: noise in the head, fatigue, headache, memory impairment, dizziness, sleep disturbance.

On the electroencephalogram there was clearly noted an increase in alpha rhythm and a decrease in the expression of slow waves. In 35% of patients with dyscirculatory encephalopathy the severity of neurological deficit decreased. Ultrasound examination of the brain blood supply was not performed.

It is important to note that the only side effect of glycine can be considered mild sedation [7, 8, 9, 11, 18, 20], but this was not observed during endonasal electrophoresis with glycine.

All patients with 3-8 months follow-up had a positive effect on all parameters. At the time of examination after 3 months, the absence of

previously present anisoreflexia and reduced background tendon reflexes was noted in 35% (40% before treatment) of patients, corneal reflexes in 50% (60%), convergence paresis in 41% (50%), nasolabial fold asymmetry in 25% (45%), Marinescu-Rodovici reflex in 17% (20%), coordinator disorders in 10% (16%), abdominal reflexes in 8% (14%), indicating the persistence of the positive effect.

Example 1 Patient Ya. 52 years old suffers from initial manifestations of insufficient blood supply to the brain and chronic alcoholism for more than 10 years, noted headache, dizziness, disturbed sleep, irritability, periodic depression, irrepressible need to drink alcohol. After monotherapy with endonasal electrophoresis with glycine, clinical symptoms decreased significantly. He felt well for 5 months, no craving for alcohol.

In 67% of patients there was a tendency to normalisation of blood pressure, rheoencephalogram parameters, reduction of craving for alcohol.

At endonasal electrophoresis with glycine we observed correction of neurological clinical manifestations due to the rapid direct effect of the drug on cerebral regulatory systems of the brain at endonasal electrophoresis with glycine.

Thus, the use of endonasal electrophoresis with glycine in patients with cerebrovascular diseases, abusing alcohol, can be considered reasonable, it leads to regression of neurological symptoms, stabilisation of the process and slowing of disease progression, has a persistent therapeutic effect.

The proposed method of treatment - endonasal electrophoresis with glycine for patients with initial manifestations of insufficient blood supply to the brain has a positive effect on hemodynamics, bioelectric activity of the brain, normalises the functional state of the central nervous system, reduces the severity of neurological deficit, which allows to recommend wider use in treatment.

Therefore, Borisova N.A. et al. proposed to use endonasal electrophoresis with glycine for the treatment of alcohol dependence (received rationalisation proposal №2262 from 01.09.2000. "Method of treatment of alcoholism" and patent for invention of the Russian Federation № RU 2178318 C1 from 20.01.2002. "Method of alcoholism treatment"[2]).

When evaluating the effectiveness of treatment for patients with initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency, the trophic and stimulating effect of endonasal galvanisation was taken into account. To determine the range of the effect of endonasal galvanisation on cerebral blood supply, a group of 30 people with initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency was formed, who underwent endonasal galvanisation without drug administration. Persons with initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency who received endonasal electrophoresis without drug administration also showed some subjective positive shifts that did not reach statistical significance.

The method of treatment - endonasal electrophoresis with glycine is comfortable; with good positive clinical effects and can be used in outpatient and inpatient conditions.

Literature

1. The use of cerebrolysate in neurological practice. // Act. Issues of neurology, neurosurgery and medical genetics: Collection of abstracts. Resp. conf. dedicated to the 70th anniversary of the Honoured Scientist of the Russian Federation Prof. N.A. Bos. Prof. N.A. Borisova. - Ufa, 1994. - P.16.
2. Borisova, N. A. Method of treatment of alcoholism / N.A. Borisova, V.L. Yuldashev, A.S. Rakhimkulov, A.N. Shcheglov, I.R. Baikov // - Patent for invention. Patent number: RU 2178318 C1. Date of publication: 20.01.2002.
3. Dankovtsev R.Yu., Some aspects of the physiological and pathological role of glycine / O.V. Lidokhova, O.I. Gubina //Tendencies of science and education. - 2020. № 61-1. - P. 31-34.
4. Dankovtsev R.Yu. Modern ideas about physiological and pathophysiological role of amino acid glycine. - Materials of XVI International Burdenkov Scientific Conference 23-25 April 2020. - P. 324-326.
5. Efremenko E.S. Biological role of glycine in metabolic processes / E.S. Efremenko // In collection: Modern problems of science and education. Materials of the International (extramural) scientific-practical conference. Scientific and Publishing Centre "World of Science". - 2019. - P. 12-15.
6. Kadykov A.S. Chronic vascular diseases of the brain: dyscirculatory encephalopathy / A.S. Kadykov, L.S. Manvelov, N.V. Shakhparonova - 3rd ed. - Moscow: GEOTAR-Media, 2014. - 272 p.

7. Komisarova, I.A. Application of glycine and limontar for the prevention and treatment of alcohol intoxication / I.A. Komisarova // *Voprosy narkologii*. - 1995. - № 1. - P. 65-69.
8. Komissarova, I.A. Molecular mechanisms of action of the drug glycine / I.A. Komissarova J.R. Nartsissov // *Terra Medica nova*. - 2001; №1: 23-5.
9. Makarova L.M. Modern view on the role of glycine in the body and its possible therapeutic potential / L.M. Makarova, V.E. Pogorely // *State, problems, prospects for the development of modern science and education. monograph. monograph. ICNP "New Science"*. Petrozavodsk, 2021. P. 199-219.
10. Naidin V.L. Electrophoresis of cerebrolysin in the correction of mental defects in neurosurgical patients. / V.L. Naidin, O.A. Krotkova // *Voprosy neurosurgery* 1993; №4: P. 28-30.
11. Lopatin V. The use of glycine in the treatment of alcoholism / V. Lopatin, T. Lopatina // *Doctor* 2019, № 9 (32).
12. Rakhimkulov A.S. Method of treatment of alcoholism / A.S. Rakhimkulov, A.N. Sheheglov // *Collection of abstracts of the III International Conference of Students and Young Scientists "Medicine - Health of the XXI century"* Dnipropetrovs'k. 2002. P. 297.
13. Rakhimkulov A.S. Endonasal electrophoresis with glycine in alcoholism / A.S. Rakhimkulov, A.N. Sheheglov // *Proceedings of the Republican Conference of Young Scientists of the Republic of Bashkortostan "Medical Science - 2002"*, dedicated to the Year of Health, 70th anniversary of BSMU and the Day of Medical Worker - Ufa: Publishing House BSMU, 2002 - P. 69-70.
14. Skvortsova, V.I. Epidemiology of stroke in the Russian Federation / V.I. Skvortsova, L.V. Stakhovskaya N.Y. Ayriyan // *Consilium medicum. Appendix "Systemic hypertension"*. - 2005. - №1. - P. 10-12.
15. Stakhovskaya, L.V. Epidemiology of stroke in Russia according to the results of territorial population register (2009-2010) / L.V. Stakhovskaya, O.A.. Klochikhina, M.D. Bogatyreva, V.V. Kovalenko // *Journal of Neurology and Psychiatry. S.S. Korsakov*. - 2013. - T. 113, №5. - P. 4-10.
16. Mavlyanova Z. F. Reflexotherapy and aromatherapy in the treatment of patients with cerebrovascular insufficiency // *Modern pharmacy: problems and development prospects*. - 2015. - P. 428-431.
17. Suslina Z.A. Cerebral circulation disorders: diagnosis, treatment, prevention / Z.A. Suslina, T.S. Gulevskaya, M.Y. Maksimova, V.A. Morgunov. - Moscow: MEDpress-Inform, 2016. - 536 p.
18. Chuiko M.R., Efremova M.N., Skvortsova V.I. Effectiveness and safety of glycine and limontar in the complex therapy of dyscirculatory encephalopathy and encephalopathy in insulin-dependent diabetes mellitus // *Journal of Neurology and Psychiatry*, 2010 - № 6. - 2010. P.44-48.
19. Kim O. Comparative assessment of pre-stroke forms of cerebrovascular pathology in young people // *Journal of Problems of Biology and Medicine*. - 2019. - No. 1 (107). - P. 42-44.
20. Schneider K.O. Actual issues of glycine effectiveness in clinical practice. Review article / K.O. Schneider. Ya.R. Nartsissov, L.N. Maksimova, M.L. Maksimov // *Emergency Physician*. - 2024. - №2. - P.18-26
21. Chen Z.J., Zhao X.S., Fan T.P., Qi H.X., Li D. Glycine Improves Ischemic Stroke Through miR-19a-3p/AMPK/GSK-3 β /HO-1 Pathway. *Drug Des Devel Ther*. 2020;14: 2021-2031. Published 2020 May 25. doi:10.2147/DDDT.S248104.
22. Razak M.A. Multifarious Beneficial Effect of Nonessential Amino Acid, Glycine: A Review / Razak M.A., Begum P.S., Viswanath B., et al. // *Oxid Med Cell Longev*. - 2017. - 1716701.
23. Jos Yu. S. et al. Features of bioelectrical activity of the brain in elderly women with a high level of personal anxiety // *Journal of medical and biological research*. - 2014. - No. 4. - P. 21-31.
24. Mavlyanova Z. F., Kim O. A. On the issue of non-drug treatment of cerebrovascular insufficiency in the elderly // *Bulletin of medical Internet conferences*. - Limited Liability Company "Science and Innovation", 2015. - V. 5. - No. 3. - P. 161-164.
25. Kim O. A., Baratova S. S. Computed tomographic comparisons of cerebrovascular insufficiency and transient ischemic attack of various etiologies // *Youth and Medical Science in the 21st Century*. - 2019. - P. 195-195.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000